

ISLOMDA SHE'RIYAT MAVZUSI (Navoiy va Haziniy ijodi misolida)

Hayitov Muhammad To'ra o'gli

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

mukhammadkhayitov0703@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Islom dinida she'riyat, shoirlar ijodida diniy qarashlar Alisher Navoiy va Haziniy Xoxandiy ijodi misolida o'rganiladi. Alisher Navoiy va Haziniy Xoxandiy ijodidagi diniy g'oyalar talqini, shoirlar ijodidagi ilohiy ishq va komil inson g'oyasi tarbiyasidagi din o'rniga ham e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: Qur'oni Karim, hadislar, she'riyat, Islom, tafsir, tariqat, ilohiy ishq, komil inson, tasavvufiy ilm.

Annotation: This article explores poetry in Islam and the religious views in the works of poets, using the works of Alisher Navoi and Hazini Khokhandiy as examples. It also focuses on the interpretation of religious ideas in their works, as well as the role of religion in nurturing the concepts of divine love and the ideal human in poetry.

Keywords: Qur'an, Hadith, poetry, Islam, tafsir, tariqat, divine love, ideal human, Sufi knowledge.

Аннотация: В данной статье рассматриваются поэзия в исламе и религиозные взгляды в творчестве поэтов на примере Алишера Навои и Хазини Хохандий. Особое внимание уделяется толкованию религиозных идей в их произведениях, а также роли религии в формировании концепций божественной любви и идеального человека в поэзии.

Ключевые слова: Коран, хадисы, поэзия, ислам, тафсир, тарикат, божественная любовь, совершенный человек, суфийские знания.

G'arb badiy adabiyotining asosida turuvchi Injil G'arbda badiy adabiyotning o'sishiga olib keldi. Injil ham ilohiy kitob hisoblanib, G'arb adabiyotining oldingi davri bilan solishtirganda rivojlanishi jadallashdi. G'arb adabiyotida Injildan so'ng mazmunan boyib, ilohiy ishq namoyon bo'ldi. Sharq adabiyotida esa bu jarayon Qur'on bilan bog'liqdir. Sharqda adabiyotining rivoji negizida Qur'on va Alloh taolaga muhabbat bordir. Ma'lumki, Sharq she'riyatining asl mazmun va mohiyatini anglash uchun muborak Islom dini ta'limoti ilmi muhim o'rin tutadi. Alisher Navoiy va Haziniy ijodida Qur'oni Karim va hadislardan ta'sirlanganlar.

1. Qur'on va hadis ta'siri Navoiy ijodida

Navoiy Qur'on oyatlari va hadislar ruhiyati asosida o'z she'riyatida insoniy fazilatlarini targ'ib qilgan. Alloh taolo Baqara surasi 2-oyatida shunday marhamat qiladi:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

“Bu Kitobda shubha yo'qdir. U mo'minlarga hidoyadir.”

Navoiy bu oyat ruhini she'riy baytda shunday ifodalaydi:

***Yurakdan chiqar so'zni to'g'ri va rost,
Hidoyatga yetaklar haqning so'zi.***

Shuningdek, Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis:

“Mo'minlar bir tanadekdir, agar uning bir a'zosiga ozor yetgan bo'lsa, butun tana ozor chekadi.”

Navoiy bu hadisni she'riy tarzda:

***Odamiy ersang, demagil odami,
Onikim yo'q xalq g'amidin g'ami.***

deb talqin qilgan. Bu bayt ijtimoiy mas'uliyat va insoniy fazilatni uyg'un ko'rsatadi.

Sabr va shukr: . Alloh taolo Baqara surasi 153-oyatida shunday marhamat qiladi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Sabr bilan yordam so'rang va sabr qiluvchilar mukofotga yetaklanadi.”

Navoiy she'riyatida bu mazmun:

***Sabr ila shukr aylag'il har dam, ey dil,
Kim, sabr ila shukrdir insonga asil.***

2. Tasavvufiy qarashlar

Navoiy ijodida tasavvufiy qarashlar markaziy o'rin tutadi. U inson qalbini poklash va Alloh ishqiga bag'ishlashni she'riyat orqali targ'ib qilgan.

“Mahbub ul-qulub” asarida:

***Dilingni pok qil, ey yor, har nafsdan,
Ki, Haq dargohida topg'aysen murod.*⁷⁶**

Bu bayt tasavvufiy ruhiyatda qalbni poklash va ilohiy ishq orqali kamolotga yetish g'oyasini ifodalaydi.

Hadisda ham shunday ruhiy ta'lim bor:

“Alloh qalblaringizni pok qilsin va uni iymon bilan to'ldirsin.”

Navoiy ijodida ilohiy ishq – Allohga bo'lgan muhabbat va ruhiy kamolot vositasi sifatida talqin qilinadi:

***Ishqdir asli har bir kamolot,
Ishqsiz hech kim topmas najot.***
(“Lison ut-tayr”)

3. Axloq va odob masalalari

Navoiy she'riyatida axloqiy qadriyatlar Qur'on va hadis ta'limotlari bilan uyg'unlashgan. Masalan, Niso surasi, 4:36:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَاللَّوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۚ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

“Va Allohga ibodat qilinglar va Unga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onaga, qarindohlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shnilarga, yon qo'shnilarga, yonboshdagi sohiblarga, ko'chada qolganlarga va qo'lingizda mulk bo'lganlarga yaxshilik qilinglar. Albatta, Alloh o'zini yo'qori tutuvchi va odamlar ustidan faxr qiluvchilarni xush ko'rmaydi.”

Navoiy bu oyatni she'riyatda shunday ifodalaydi:

***Yurakda mehr bo'lsa, dilda ham muhabbat,
Qilgin yaxshilik, har bir kishiga adolat.***

Bu bayt insoniy axloq va jamiyat oldidagi mas'uliyatni uyg'un ko'rsatadi.

4. Ilm va ma'rifatning diniy ahamiyati

Navoiy ilm olishni Alloh rizoligi yo'lida insonni kamolga yetkazuvchi vosita sifatida ko'rsatadi.

Hadis (Imom Tirmiziy rivoyati):

⁷⁶ Alisher Navoiy. *Mahbub ul-qulub*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2001. 25-b

“Ilmni o‘rganish har bir musulmonning farzidir.”

Navoiy bu tamoyilni she‘riy tarzda:

Ilm ila tanlov topilsin, ey inson,

Bilim seni yoritur, qaror berib qon.

deb bayon qiladi. Bu bayt ilm va e‘tiqodni uyg‘unlashtirib, insonni ma‘rifat sari yetaklaydi.

Millatimiz qalbi va adabiyotimiz xazinasidan munosib o‘rin olgan ruhparvar asarlar sohibi Haziniy Xo‘qandiy ijodining asos g‘oyasi ma‘naviy yuksaklik – inson kamolotini kuylash edi. Uning ijodida Qur‘oni Karim oyatlari va hadislarining o‘rni alohida ahamiyatga ega. Shoir ijodini Qur‘oni Karim tafsiri payg‘ambarimiz Muhammad Mustafo sallolohu alayhi vasallam hadislariga sharh tarzida bitilgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Masalan:

Rasullar podshohi boshi uzra tojidur “Lavlok”,

O‘shal Ahmad tufaylidin dedi Odamga: “Karramno”. [1,56]

Mazkur baytning birinchi misrasidagi “Lavlok” so‘zidan “agar sen bo‘lmasang olamlarni yaratmas edim” degan hadisning mazmuni anglashilyapti. Hadisning arabcha matni quyidagicha:

كلا ف لا امل ت قلخ ك لاول

Ma‘nosi: **“Agar sen bo‘lmaganingda, falaklarni yaratmas edim”**. Bu hadisning isnodi haqida muhaddislar orasida turlicha fikrlar mavjud. Ibn al-Javziy, Suyutiy va boshqa muhaddislar bu rivoyatni zaif yoki uydirma (mavz) deb baholashgan. Xususan, Imom Suyutiy o‘zining “Ad-Durar al-Muntathira fi-l-Ahadith al-Mutashahira” asarida bu hadisning isnodi zaifligini ta’kidlaydi.

Ba’zi manbalarda bu hadis Abdurrohman ibn Zayd ibn Aslam orqali rivoyat qilingan deb aytiladi, ammo u zaif roviylardan biri hisoblanadi. Ya’ni shoir Rasululloh sallolohu alayhi vasallamni vasf qilib, u zotning hurmati shu darajadaki: “Agar u zot bo‘lmaganida koinot yaralmas edi”, deydi.

Ikkinchi misradagi “Karramno” so‘zi esa Qur‘oni Karimning “Al Isro” surasi 70-oyatiga ishora qilinmoqda. Alloh taolo marhamat qilib aytadi:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

”Batahqiq, Biz Bani Odamni aziz-u mukarram qilib qo‘ydik va ularni quruqlig-u dengizda (ulov-la) ko‘tardik hamda ularni pok narsalar ila

rizqlantirdik va uni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo Afzal qilib qo'ydik".⁷⁷

Bayt mazmunidan Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sallollohu alayhi vasallam sharafiga olamni yaratganligi va u zotning hurmatidan inson zotini aziz va mukarram qilib qo'yganligi anglashiladi. Mazkur g'azal na't g'azallar turkumiga kiradi. Ma'lumki, na't g'azallarda payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sallollohu alayhi vasallamning sifatleri vasf qilinadi.

Mumtoz she'riyatimiz badiiyatini ta'minlagan vositalardan biri iqtibos san'atidir. "Ilm o'zlashtirmoq", "o'zaro foydalanmoq" ma'nolarini anglatuvchi bu san'at asosida ijodkorlar ishqiy va ma'rifiy mazmundagi badiiy mukammal asarlar yaratganlar. Keng ma'noda iqtibos "bir so'z yoki yozuvni bo'lgani kabi yo qisqartirib olmoq. Biridan ilman istifoda etmoq... So'z orasida Qur'oni Karimdan yoxud Hadisi sharifdan yo boshqa maqbul asarlardan bir jumlaning to'liq yoki qisman oz tasarruf ila yoxud tasarrufsiz olinishi"ni anglatadi⁷⁸. Demak, iqtibos san'ati Qur'oni Karim yoki Hadis ilmi bilan bog'liq bo'lib, ijodkor o'z fikrini asoslashda ana shu ikki manbaga tayanadi. Atoulloh Husayniy bu haqda quyidagi ta'rifni beradi: "Iqtibos mashhur qavlg'a ko'ra, Qur'on yo Hadisdin bir nimani aning Qur'on yoki Hadisdin oling'anig'a ishora bo'lmag'an tarzda kalomg'a kiritmaktin iborattur"⁷⁹. Qur'oni Karim oyatidan yoki hadisi sharifdan bir tayanch so'z, ibora yoki jumla aynan keltiriladi.

Iqtibos san'atining go'zal namunalarini Haziniy she'riyatida ko'plab uchratish mumkin. Shoirning "bordur" radifli mashhur g'azalida shunday misralar bor:

Haziniy, bandalikda, bas, yurursan bexabar, g'ofil

"Kiroman kotibayn" kim, xayri sharringni bitar bordur. [1,76]

Ma'lumki, mumtoz she'riyatning asl mazmun va mohiyatini anglash uchun muborak islom dini ta'limoti ilmi muhim o'rin tutadi. Haziniy ijodida ham ko'rib turibmizki, shoir o'z ijodini bitishda Qur'oni Karim va payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sallollohu alayhi vasallamning muborak hadislaridan ta'sirlangan. Baytning birinchi misrasida shoir o'ziga xitob qilib, g'aflatda yurganiligini aytib o'tadi va ikkinchi misrada bunga javoban Qur'oni Karimning "Infitor" surasidan iqtibos keltiradi (Kiroman kotibayn). Bu jumla suraning 11-oyatida uchraydi. Alloh taolo marhamat qilib aytadi:

⁷⁷ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR, 2024 – B. 441.

⁷⁸ Куронов Д. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Akademnashr, 2010. – Б. 128.

⁷⁹ Хусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – Б. 242.

“Ular hurmatli yozib turguvchilardir”.

Ya’ni mazkur biriktirilgan, muhofaza qiluvchi farishtalar, Alloh taoloning huzurida mukarram sanaladilar va bandalarning barcha amallarini yozib turuvchi sifatiga ham egadirlar. Har bir bandaning o’ng tomonidagi farishta yaxshiliklarini, chap tomonidagi farishta esa, yomonliklarini yozib boradi. Ha, zinhor g’aflatda bo‘lmanglar⁸⁰

Islom dini ta’limotiga ko‘ra, inson o‘z nafsini doim tergap turishi va uni tarbiyalab borishi lozim. Shoir mana shu tarbiya usulini ushbu misrada juda chiroyli tarzda keltiradi va o‘z nafsiga qarata: “Ey Haziniy, sen g’aflatda, bexabar yurganing bilan sening amalingni bitib borguvchi farishtalar hech qachon qilayotgan ishingdan g’ofil qolmaydi, bexabar bo‘lmaydi”, deya o‘ziga xitob qiladi. Quyidagi bayt esa Alloh taologa munajat tarzida bitilgan:

Xudovando, Haziniyning gunohin mag‘firat aytab

Ki doxili jannat “min tahtih-al-anhor” bo‘lg‘aymu?[1,165]

Baytning ikkinchi misrasidagi “min tahtih-al-anhor” jumlasini Qur’oni Karimning “Baqara” surasi 25-oyatidan olingan. Alloh taolo marhamat qilib aytadi:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا
بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

“Iymon keltirgan va solih amallar qilganlarga, ular uchun ostidan anhorlar oqib turgan jannatlar borligining bashoratini ber. Qachonki ularning mevasidan bahramand bo‘lsalar, bundan avval ham rizqlangan edik, derlar. Ularga o‘xshash narsalar berilgandir. Ularga u yerda pokiza juftlar bor va ular u yerda abadiy qolurlar”⁸¹

Bayt mazmunidan shoirning Allohga munajat qilib, gunohlari kechirilishini so‘rab, o‘ziga jannatni eslatib, Allohdan rahmat umid qilishi anglashilmoqda.

Xudoga bandalik shuldur, rizo bo‘lsa qazosiga,

Buyursa har nechuk kulfatni, sabr etsa balosiga.

⁸⁰ Shayx Myhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR,2024. – B. 404.

⁸¹ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. - Toshkent, HILOL-NASHR,2024. – B. 27.28.

Bayt mazmuniga e'tibor qilsak, bu o'rinda payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sallollohu alayhi vasallamning sabr haqidagi hadisiga ishora mavjud:

Abu Said roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Rasululloh sallollohu alayhi vasallam: "Hech kimga sabrdan ko'ra yaxshiroq va kengroq ato berilmagan", dedilar". Beshovlari rivoyat qilishgan.

Dedi: "Man mota g'ariban..." Rasul,

To musofirlikda o'lsa, borining ko'ksida dog'. [1,98]

Bu baytda qo'lyozma kamchiligi bois matn tugal emas. Lekin bu o'rinda g'ariblikda o'lgan kishi haqidagi hadisga ishora qilinmoqda.

Ki, "Kulli man alayho fonin" deb sanga xabar berdi

Bu oyat ma'nisini o'ylamaslar aksari johil.

Lahad ichra yotursan to qiyomat tongi otguncha,

Egam farmoni birlan surini tortguncha Isrofil. [1,121]

Birinchi baytning birinchi misrasidagi "Kulli man alayho fonin" jumlasini Qur'oni Karimning "Rahmon" surasining 26-oyati hisoblanadi. Unda Alloh taolo marhamat qiladi:

"(Yer) yuzidagi barcha jonzot foniidir".

Ushbu oyat eng ulkan hayotiy haqiqatni aks ettirgandir. U ham bo'lsa, yer yuzida hech bir jonzotning boqiy qolmasligidir. Bu haqiqat oldida inson ojiz, boshi egik. Uning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Navbatma-navbat kelib, birin-ketin ketaveradi. Shunday ekan, o'tkinchi dunyoga berilmay, Allohga ibodat qilishga urinmoq lozim, chunki faqat Alloh taoloning o'zigina boqiydir.⁸²

Xulosa

Bundan ko'rinib turibdiki, shoir dunyo hayotining o'tkinchi ekanligini va uning aldoviga aksariyat johil va bexabar insonlar aldanib qolayotganligini nihoyatda chiroyli, teran misralarda Qur'oni Karim oyatlaridan iqtibos keltirib ifodalagan. Buni o'z o'rnida shoir o'z nafsiga ham eslatib o'tadi.

Keyingi baytda Qur'oni Karimdan biror jumla keltirmagan bo'lsa-da, lekin bu o'rinda "Zumar" surasining 68-oyatiga ishora borligini ko'rishimiz mumkin. Misradagi lahad – bu qabrning ichki, ya'ni mayit qo'yiladigan qismidir. Sur – cholg'u

⁸² Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR, 2024. B. 13

asbobi. Isrofil esa Qur'oni Karimda nomi zikr qilingan eng ulug' to'rt farishtaning biridir. Alloh taolo marhamat qiladi:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ
أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿١٧٨﴾

“Va surga puflandi. Osmonlar-u yerda kim bo'lsa qulab o'ldi. Magar Alloh xohlaganlargina qoldi. So'ngra unga yana bir bor puflandi. Bas, to'satdan ular turib intizor bo'lurlar”.⁸³

Baytning ikkinchi misrasidagi “Egam”dan murod Alloh nazarda tutilmoqda. Ya'ni Alloh taolo to qiyomat kelib, Isrofil (alayhissalom) farishtaga sur chalishni buyurmaguncha, qabr ichida bo'lib turasan, deb nafaqat insonlarni, balki o'z nafsini ham da'vatga tortadi.

Xulosa qilib aytganda, Haziniy Xo'qandiy asarlari, yaxlit olganda, hayot qomusiga o'xshaydi. Chunki biror-bir hayotiy masala, insonga xos qadriyat va tuyg'ular, fazilat va illatlar yo'qki, u qalamga olmagan bo'lsa! Haqiqatan ham, hech narsa Haziniyning teran nigohidan chetda qolmagan. Haziniy olam va odam mohiyati haqida ko'p bosh qotirgan, tiriklik va o'lim sabablari ustida muttasil mulohaza yuritgan, inson hayotining maqsadi, ma'no-mazmuni xususida bir umr o'ylagan, tabiat va jamiyat sirlarini o'zicha yechishga intilgan. Eng asosiysi uning ijodi muborak islom ta'limoti bilan to'la to'kis sug'orilgan.

Alisher Navoiy she'riyati islom dini g'oyalari bilan to'liq uyg'unlashgan. U Qur'on va hadis mazmunlarini, tasavvufiy ruhiyatni, sabr, shukr, taqvo, axloq va ilohiy muhabbatni keng yoritgan. Navoiy she'riyatida islom dini nafaqat diniy tushuncha, balki xalqni ma'rifat va kamolot sari yetaklovchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Navoiy ijodini o'rganish bugungi kunda ham ilmiy va amaliy ahamiyatga ega, chunki u musulmon jamiyatining ruhiy qadriyatlari, axloqiy me'yorlari va ilm-fan rivojiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy. Xamsa. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1983.
2. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2001.
3. Alisher Navoiy. Lison ut-tayr. – Toshkent: Fan, 1990.

⁸³ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR, 2024. B. 231.

4. Qur'oni Karim. – Toshkent: Toshkent Islom universiteti nashriyoti, 2004.
5. Hadislar to'plami. – Toshkent: Movarounnahr, 2005.
6. Yo'ldoshev, M. Navoiy va islom. – Toshkent: Fan, 1991.
7. Abduvohidov, N. Navoiy ijodida tasavvuf. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 2000.
8. Haziniy. Devon. – Toshkent, Akademnashr, 2017.
9. Husayniy A. Badoye' us-sanoe'.- T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981.
10. Ochilov E. Bir hovuch dur. – Toshkent, O'zbekiston, 2011.
11. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T.: Akademnashr, 2010.
12. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – Toshkent, HILOL-NASHR, 2024.